

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ

¹Н.А.Пиримкулова,

²Х.К.Исмаилова,

³М.К.Мухаммадиева,

Города Гулистан, учителя узбекского языка средней 2-й школы,
maktab2*gul@gmail.com.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7524247>

Аннотация: Коммуникативную культуру – как важнейшее проявление общей культуры человека, как функциональная речевая компетентность гражданина современного общества, состоятельность речемышлительной деятельности будущего первоклассного специалиста, независимо от того, в какой сфере будет находиться его профессиональный интерес, дается определение коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам, рассматриваются компоненты коммуникативной компетенции и их характеристика, приводятся различные формы и методы развития коммуникативных навыков.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативный подход в обучении иностранным языкам, коммуникативные навыки.

Современный этап развития методики преподавания школьных предметов характеризует новые подходы к определению целей и задач обучения. Всё шире входят в наш лексикон понятия «компетенция», профессиональная компетентность и компетентностный подход. Формирование речевой компетенции предполагает знания о речи, её функциях, развитие умений в области четырёх основных видов речевой деятельности (говорения, слушания и понимания, чтения, письма).

Коммуникативная компетентность предполагает способность к полноценному речевому общению во всех сферах человеческой деятельности, с соблюдением социальных норм речевого поведения. Основное же умение, формируемое в рамках коммуникативной компетенции – это умение создавать и воспринимать тексты – продукты речевой деятельности. Она включает в себя знание основных понятий лингвистики языка – стили речи, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т. д., умения и навыки анализа текста. Различаются компоненты ситуации или речевые условия, которые диктуют говорящему выбор слов и грамматических конструкций. Это, во-первых, взаимоотношения между собеседниками и их социальные роли. Следует сказать, что характер речевого общения будет разным в зависимости от того, с кем мы

общаемся, каков социальный статус говорящих: учитель или ученик, преподаватель или студент, каков их возраст, пол, интересы и т. п. Во-вторых, место общения (например, общение преподавателя со студентом в учебной аудитории, учителя с учеником на уроке, во время перемены, учителя с учениками в беседе или библиотекаря с читателем (студентом, учеником) в библиотеке. Третий, очень важный компонент речевой ситуации, – цель и намерения говорящего.

Так, приказ, совет, просьба или требование, конечно, будут отличаться от сообщения, информации или их эмоциональной оценки, выражение благодарности, радости, обиды т. д.

Таким образом, собственно коммуникативные компетенции – это умения и навыки речевого общения с учётом того, с кем мы говорим, где говорим, и, наконец, с какой целью. Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе лингвистической и языковой компетенций.

Необходимость обучения разным компетенциям по существу и является ответом образования на вызовы современного общества, которое характеризуется все возрастающей сложностью и динамизмом. Поэтому и компетентностный подход в обучении сосредотачивается на том, чтобы не увеличить объём информированности человека в различных предметных областях, а помочь людям самостоятельно решать проблемы в незнакомых ситуациях. Те же умения, которые помогают человеку ориентироваться в новых ситуациях своей профессиональной, личной и общественной жизни, достигая поставленных целей, стали называть компетенциями или ключевыми компетенциями. Сегодня принципиально изменяется и позиция учителя, преподавателя. Нам надо перестать быть вместе с учебником носителем «объективного знания», которое мы пытаемся передать обучающимся. Нашей главной задачей должна стать мотивация учащихся на проявление инициативы и самостоятельности. Мы должны активизировать самостоятельную деятельность учащихся, в которой каждый мог бы реализовать свои способности и интересы. Фактически таким способом создаём условия, развивающую среду, в которой становится возможным выработка каждым учащимся на уровне развития его интеллектуальных и других способностей определённых компетенций, особенно коммуникативно-речевой и информационной.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Актуальные проблемы применения информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. г. Жиззак. 2015 г. 20 н
2. Актуальные проблемы преподавания общественных предметов на современном этапе: проблемы, решения и перспективы. г. Самарканд. 2017 г.